

GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYAT SHAKLLANISH ASOSLARI

Dildora Abdumanapovna Muratova

O'zbekiston Renessans ta'lim universiteti
Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasida dotsenti, PhD

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy jamiyatda ekologik ong va madaniyatning shakllanish jarayonlari, uning tarixiy-ma'naviy, falsafiy va ijtimoiy-madaniy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda ekologik madaniyatning shakllanishida diniy qadriyatlar, milliy an'analar va zamonaviy yondashuvlarning o'zini ochib berilgan. Muallif Orol dengizi misolida global ekologik muammolarning oldini olishda ilmiy bashoratlar va preventiv choratadbirlarning ahamiyatini asoslab bergan. Maqolada ekologik madaniyatni rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlari va istiqbollari belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, ekologik ong, barqaror rivojlanish, tabiat muhofazasi, diniy qadriyatlar, milliy an'analar, global ekologiya, atrof-muhit, ekologik ta'lim, ekologik bashorat.

ABSTRACT

The article analyzes the formation processes of ecological consciousness and culture in modern society, its historical-spiritual, philosophical, and socio-cultural foundations. The research reveals the role of religious values, national traditions, and modern approaches in the formation of ecological culture. Using the Aral Sea as an example, the author substantiates the importance of scientific forecasting and preventive measures in preventing global environmental problems. The article defines modern mechanisms and prospects for developing ecological culture.

Keywords: ecological culture, ecological consciousness, sustainable development, nature protection, religious values, national traditions, global ecology, environment, ecological education, ecological forecasting.

O'zbek jamiyatida insonning ma'naviy hayoti va madaniyati masalasi har doim muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Ajdodlarimiz qadimdan tabiat bilan uyg'un

yashashga intilib, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkor munosabatda bo'lganlar. Bu an'analar xalqimizning urf-odatlarini, qadriyatlarini va turmush tarzida o'z aksini topgan. Biroq globallashtirish jarayonlari va texnologik taraqqiyot ta'sirida bu qadriyatlar tizimi sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda ham texnokratik sivilizatsiyaning ta'sirlari kuzatilmoqda. Ayniqsa, iste'molchilik madaniyati kuchayib, odamlar orasida moddiy boylikka intilish, shaxsiy manfaatlarni ustun qo'yish kabi holatlar paydo bo'layotgani hech kimga sir emas. Masalan, yirik shaharlarda ko'kalamzorlarning qisqarishi, qurilishlarning ko'payishi, transport vositalarining ortishi kabi muammolar ekologik vaziyatni murakkablashtirmoqda.

Garchi O'zbekistonda ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ekologik ta'lim va tarbiya masalalari hali ko'p e'tibor talab qiladi. Maktablarda ekologiya fani o'qitilsa-da, amaliy mashg'ulotlar, tabiat bilan bevosita muloqot yetishmaydi. Mahallalarda an'anaviy qadriyatlarining saqlanib qolayotgani ijobiy hol, biroq urbanizatsiya jarayoni va zamonaviy texnologiyalar ta'sirida yoshlar orasida milliy qadriyatlarga munosabat o'zgarmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlanagidek: "O'zbekiston - ulkan tabiiy zaxiralar, iqtisodiy va insoniy salohiyatga boy mamlakat. Ammo Yaratganning o'zi ato etgan yana bir beho boyligimiz borki, u ham bo'lsa, xalqimizning beqiyos intellektual va ma'naviy salohiyatidir". Darhaqiqat, jamiyatimizning barqaror rivojlanishi faqat iqtisodiy va texnologik taraqqiyotgagina emas, balki ma'naviy yuksalish, ekologik madaniyat va inson-tabiat uyg'unligiga ham bog'liqdir. Bu esa har birimizdan mas'uliyat, faollik va kelajak avlod oldidagi burchimizni chuqur his etishni talab qiladi.

Bugungi kunda insoniyat oldida dunyoni va undagi o'z o'rnini yangicha anglash zarurati paydo bo'ldi. Bu zarurat nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lib, insonning fikrlash tarzi va dunyoqarashi, bilim va axloq o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bilan bog'liq.

Tan olish kerakki, zamonaviy dunyoda inson tafakkuri va axloqiy qadriyatlar o'rtasida uzilish yuzaga keldi. Bir tomondan, ilm-fan va texnologiyalar jadal rivojlanmoqda, ikkinchi tomondan esa, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar yemirilmoqda. Bu holat insoniyat kelajagi uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Bugun xalqaro hamjamiyat global iqtisodiy qadriyatlar tizimini qayta ko'rib

chiqish zarurati oldida turibdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kapital va tabiiy resurslar vaqtinchalik iqtisodiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Insoniyat taraqqiyotining asosiy mezonini sifatida barqaror rivojlanish tamoyillari e'tirof etilmoqda.

Ushbu paradigmaning dolzarbligi global ekologik tendensiyalarda o'z tasdig'ini topmoqda. So'nggi o'n yilliklarda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishlari, ekotizimlarning degradatsiyasi va tabiiy ofatlarning ko'payishi xalqaro hamjamiyatni preventiv choralar ko'rishga undamoqda. Orol dengizi havzasidagi ekologik inqiroz bu borada alohida e'tiborga molik. Mazkur hududda yuzaga kelgan vaziyat nafaqat gidrologik rejimning buzilishi, balki mintaqaviy demografik, ijtimoiy-iqtisodiy va sanitar-epidemiologik sharoitning yomonlashuvi bilan ham tavsiflanadi. Iqtisodiy manfaatlarni ustuvor qo'yish natijasida yuzaga kelgan bunday ekologik disbalans uzoq muddatli strategik zararlarga olib kelishi ilmiy jihatdan asoslangan.

Milliy ekotizimlarning buzilishi nafaqat ekologik huquqbuzarlik, balki transgeneratsion mas'uliyat doirasidagi jiddiy muammo sifatida baholanmoqda. Ushbu holatning oqibatlarini bir necha avlodlar davomida namoyon bo'lishi e'tiborga olinib, zarur chora-tadbirlar va mexanizmlar ishlab chiqilishi talab etilmoqda. Har bir davlat va jamiyat o'z hududidagi tabiiy resurslarni oqilona boshqarish va ekotizimlarni saqlab qolish borasida strategik majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi zarur. Bu vazifa nafaqat davlat organlari va mutaxassislar, balki jamiyatning barcha a'zolari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan kompleks faoliyat hisoblanadi. Tabiiy resurslar kelgusi avlodlarga o'tkazilishi lozim bo'lgan strategik aktiv sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir.

Demak, zamonaviy qadriyatlar tizimida inson taraqqiyotning bosh maqsadi sifatida markaziy o'rinni egallamoqda. Bu qarash tasodifiy emas, balki insoniyat tarixiy taraqqiyotining mantiqiy natijasidir. Bu yerda gap oddiy inson emas, balki erkin fikrlaydigan, hayotga, mehnatga va madaniyatga ijodiy yondashadigan shaxs haqida bormoqda. Bunday shaxs o'z faoliyatida nafaqat shaxsiy manfaatlarini, balki jamiyat va tabiat manfaatlarini ham hisobga oladi. Bu - aql-idrok bilan ish tutadigan, o'z qarorlari va harakatlari uchun mas'uliyatni his qiladigan insondir. U har bir qarorining oqibatlarini chuqur o'ylab, kelajak avlodlar manfaatini ko'zlab ish tutadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tarakkiyot yulimizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. -T: "O'zbekiston", 2017. 87-B.

2. Aymatov A.Q. Tabiatga estetik munosabatni shakllantirishda ekologik ong va madaniyat ta'sirining tarixiy genezisi // "Science and Education" Scientific Journal. – 2023. – Tom 4, Chiqish 1. – B. 422-425.
3. Rasulova Sh. Inson axloqiy-ekologik madaniyatini falsafiy jihatlarini // Ekonomika i sotsium. – 2021. – № 3(82), 2-qism. – B. 273
4. Ergashev I. Demokratiya – milliy va umumbashariy qadriyat // Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 2004. – № 1. – B. 12-13.